

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ У БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Турсунова Н.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831848>

Аннотация. В исследование было включено 70 пациенток, обратившихся в родильный комплекс №2 города Самарканда с диагностированным синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), диагноз которым был поставлен в соответствии с критериями, утвержденными на Роттердамской консенсусной конференции по СПКЯ. Цель исследования: изучить состояние новорожденных у беременных с СПКЯ.

Ключевые слова. Роттердамской консенсус, преждевременные роды, синдром дыхательных расстройств, острая дыхательная недостаточность, повреждения центральной нервной системы.

Цель исследования: изучить состояние новорожденных у беременных с СПКЯ.

Материалы и методы исследования.

В исследование было включено 70 пациенток, обратившихся в родильный комплекс №2 города Самарканда с диагностированным синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), диагноз которым был поставлен в соответствии с критериями, утвержденными на Роттердамской консенсусной конференции по СПКЯ. Возраст женщин варьировал от 20 до 35 лет, со средним значением $24,8 \pm 3,5$ года. Сроки беременности колебались от 4 до 38 недель.

Результаты исследования. В процессе опроса беременных особое внимание уделялось оценке их социальных и психологических аспектов жизни. Развитие преэклампсии, замедление роста плода (СОРП) и фетоплацентарная недостаточность (ФПН) имеют тесную взаимосвязь и усложнили течение беременности в обеих изучаемых группах. Эти осложнения привели к необходимости активного лечения в стационарных условиях. Наши исследования показали, что ФПН была обнаружена чаще во второй группе (68,5%) по сравнению с первой группой (31,4%), что может быть связано с отрицательным воздействием экстрагенитального фона на беременность. Различия в частоте осложнений между группами оказались статистически значимыми. Основную группу составили (n=35) женщин, получавших лечение в течение беременности, контрольную

группу составили (n=35) женщин, не получавших лечение в течение беременности

Оценка состояния новорожденных от матерей с СПКЯ осуществлялась с использованием шкалы Апгар. В контрольной группе средний балл по шкале Апгар на первой минуте жизни составил $7,3 \pm 0,2$ в первой группе и повысился до $7,9 \pm 0,4$ через 5 минут, тогда как во второй группе начальный средний балл был $6,4 \pm 0,4$, увеличившись до $7,1 \pm 0,2$ за тот же период. Эти результаты показывают, что состояние новорожденных в первую минуту жизни было хуже во второй группе по сравнению с первой. Среди всех новорожденных в отделение реанимации (ОРИТ) были направлены 7 детей (20%) из второй группы из общего числа 29 новорожденных, в то время как в первой группе в ОРИТ оказались 4 ребенка (11,4%) из 34. Причины для перевода новорожденных в реанимационное отделение включали преждевременные роды, синдром дыхательных расстройств (СОРП), острую дыхательную недостаточность и повреждения центральной нервной системы, что потребовало тщательного наблюдения и проведения реанимационных процедур для стабилизации состояния детей.

Обсуждение. Результаты нашего исследования подчеркивают значительное влияние синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) на течение беременности и перинатальные исходы у новорожденных. Как показали данные, женщины с СПКЯ подвержены более высокому риску развития таких осложнений, как преэклампсия, задержка роста плода (СОРП) и фетоплацентарная недостаточность (ФПН). Эти осложнения чаще встречались у пациенток второй группы, что указывает на возможное негативное воздействие экстрагенитальных факторов и общих патологий на течение беременности. Статистически значимые различия в частоте осложнений между группами подтверждают необходимость особого внимания и интенсивного мониторинга состояния беременных с СПКЯ. Частота возникновения ФПН была выше во второй группе, что потребовало дополнительных лечебных вмешательств и госпитализации в стационарные условия. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар выявила, что дети матерей с СПКЯ чаще имеют ухудшенные показатели на первой минуте жизни, особенно во второй группе. Несмотря на то, что состояние большинства новорожденных стабилизировалось к пятой минуте, уровень их общего здоровья оставался ниже по сравнению с детьми первой группы. Вторая группа также характеризовалась большей

частотой переводов в отделение реанимации новорожденных (ОРИТ), что подтверждает наличие серьезных осложнений, требующих интенсивной терапии.

В реанимационные отделения чаще попадали новорожденные с преждевременными родами и респираторными осложнениями. Повышенная частота респираторных расстройств и неврологических нарушений у детей от матерей с СПКЯ подчеркивает важность ранней диагностики и коррекции возможных осложнений на ранних этапах беременности.

Выводы

1. Синдром поликистозных яичников у беременных является значимым фактором риска для развития осложнений беременности, таких как преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность и задержка роста плода, что требует особого внимания и своевременного медицинского вмешательства.

2. Новорожденные от матерей с СПКЯ имеют более низкие показатели по шкале Апгар на первой минуте жизни, что свидетельствует о повышенном риске неблагоприятных исходов, особенно в случаях осложненного течения беременности.

3. Частота перевода новорожденных в отделение реанимации значительно выше среди детей второй группы, что связано с большей частотой преждевременных родов и синдрома дыхательных расстройств. Для улучшения исходов беременности у женщин с СПКЯ рекомендуется проводить тщательное наблюдение за состоянием плода и матери, а также проводить своевременную профилактику и лечение осложнений, чтобы минимизировать риски для здоровья новорожденных.

Использованная литература:

1. Агабабян Л.Р. Учебник «Гинекология», Самарканд 2021 год.
2. Агабабян Л.Р. Монография «Синдром поликистозных яичников», Самарканд 2021 год.
3. Енькова, Валерия Вадимовна Беременность при синдроме поликистозных яичников. Исходы для матери и ребенка : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.01.01 Воронеж 2020
4. Ибрагимов Б.Ф. Худоярова Д.Р современные методы диагностики гиперандрогенных состояний в гинекологии, 2020
5. Asunción M, Calvo RM, San Millán JL, et al. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women

- from Spain. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(7):2434-2438.
<https://doi.org/10.1210/jcem.85.7.6682>.
6. Azziz R, Adashi EY. Stein and Leventhal: 80 years on. *Am J Obstet Gynecol.* 2016;214(2):247.e1-247.e11. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.12.013>.
7. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril.* 2004;81(1):19-25. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.10.004>.
8. Николаенков И.П., Потин В.В., Тарасова М.А., и др. Активность овариальной ароматазы у больных синдромом поликистозных яичников // Журнал акушерства и женских болезней. – 2014. – Т. 63. – № 1. – С. 10

